

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2025, №6 (20)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным и клиническим
проблемам медицины
основан в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Г.Ж. Жарилкасинова,
А.Ш. Иноятов, Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова,
Ш.Т. Уроков, Б.З. Хамдамов*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

2025, № 6 (20)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.

Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Муस्ताкиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш. (Самарканд)
Абдурахманов М.М. (Бухара)
Ахмедов Р.М. (Бухара)
Баландина И.А. (Россия)
Бахронов Ж.Ж. (Бухара)
Бернс С.А. (Россия)
Газиев К.У. (Бухара)
Деев Р.В. (Россия)
Дустова Н.К. (Бухара)
Зокирова Н.Б. (Ташкент)
Казакова Н.Н. (Бухара)
Калашникова С.А. (Россия)
Каримова Н.Н. (Бухара)
Курбонов С.С. (Таджикистан)
Маматов С.М. (Кыргызстан)
Мамедов У.С. (Бухара)
Мирзоева М.Р. (Бухара)
Миршарапов У.М. (Ташкент)
Набиева У.П. (Ташкент)
Нуралиев Н.А. (Хорезм)
Наврұзов Р.Р. (Бухара)
Нарзиева Д.Ф. (Бухара)
Орипов Ф.С. (Самарканд)
Орипова Ф.Ш. (Бухара)
Одилова Г.Р. (Бухара)
Раупов Ф.С. (Бухара)
Рахмонов К.Э. (Самарканд)
Рахметов Н.Р. (Казахстан)
Рахматова С.Н. (Бухара)
Султонова Л.Дж. (Бухара)
Сайдуллаев З.Я. (Самарканд)
Удочкина Л.А. (Россия)
Файзиев Х.Б. (Бухара)
Хамдамова М.Т. (Бухара)
Хамдамов И.Б. (Бухара)
Ходжаева Д.Т. (Бухара)
Худойбердиев Д.К. (Бухара)
Шодиева М.С. (Бухара)
Эшонов О.Ш. (Бухара)

**КЛИНИЧЕСКИЕ И ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ОСОБЕННОСТИ АМБУЛАТОРНОГО
ВЕДЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ С ДОРСОПАТИЯМИ: РЕЗУЛЬТАТЫ КОМПЛЕКСНОГО
АНАЛИЗА**

Миршаева Д.А., Мамараджабов С.Э.

Самаркандский государственный медицинский университет, г. Самарканд, Узбекистан

***Резюме.** Статья посвящена анализу клинических и организационных особенностей амбулаторного ведения пациентов с дорсопатиями. В основу работы положены данные обследования 320 пациентов, проходивших лечение и реабилитацию в амбулаторных условиях. Проведена оценка структуры клинических форм, выраженности болевого синдрома, функциональных нарушений и распространённости коморбидных состояний. Определены ключевые организационные проблемы амбулаторного звена: фрагментарность наблюдения, недостаточная стандартизация алгоритмов, нерегулярная оценка функционального состояния и низкая приверженность пациентов лечебным рекомендациям. Полученные результаты подтверждают необходимость совершенствования подходов к амбулаторному ведению больных с дорсопатиями, включая усиление роли сестринского сопровождения и внедрение структурированных реабилитационных маршрутов.*

***Ключевые слова:** дорсопатии, амбулаторная помощь, реабилитация, болевой синдром, сестринское сопровождение.*

**CLINICAL AND ORGANIZATIONAL FEATURES OF OUTPATIENT MANAGEMENT OF
PATIENTS WITH DORSOPATHIES: RESULTS OF A COMPREHENSIVE ANALYSIS**

Mirshayeva D.A., Mamarajabov S.E.

Samarkand State Medical University, Samarkand, Uzbekistan

***Resume.** The article presents an analysis of the clinical and organizational features of outpatient management of patients with dorsopathies. The study is based on the data of 320 patients who underwent treatment and rehabilitation in an outpatient setting. The structure of clinical forms, severity of pain syndrome, functional impairments, and prevalence of comorbid conditions were assessed. Key organizational issues were identified, including fragmented patient follow-up, insufficient standardization of diagnostic and rehabilitation algorithms, irregular functional assessment, and low adherence to therapeutic recommendations. The findings highlight the necessity of improving outpatient care for patients with dorsopathies by strengthening the role of nursing support and implementing structured rehabilitation pathways.*

***Keywords:** dorsopathies, outpatient care, rehabilitation, pain syndrome, nursing support*

**ДОРСОПАТИЯСИ БЎЛГАН БЕМОРЛАРНИНГ АМБУЛАТОР КУЗАТУВИ ВА
РЕАБИЛИТАЦИЯСИ: КОМПЛЕКС ТАҲЛИЛ НАТИЖАЛАРИ**

Миршаева Д.А., Мамаражабов С.Э.

Самарканд давлат тиббиёт университети, Самарканд ш., Ўзбекистон

***Резюме.** Мақолада дорсопатияси бўлган беморларнинг амбулатор шароитдаги кузатуви ва реабилитацияси бўйича клиник ва ташкилий хусусиятлар таҳлил қилинган. Тадқиқот 320 нафар бемор маълумотларига асосланиб, амбулатор шароитда даволаниши ва реабилитацияси жараёнини ўрганди. Клиник шаклларнинг тuzилиши, оғриқ синдроми даражаси, функционал чекланишлар ва коморбид ҳолатлар частотаси баҳоланди. Амбулатор бўғиндаги муаммолар — кузатувнинг парчаланганлиги, стандартлаштирилган алгоритмларнинг этишмаслиги, функционал баҳолашнинг мунтазам эмаслиги ва беморларнинг даволанишига истагини пастлиги аниқланган. Олинган натижалар дорсопатияси бўлган беморларни амбулатор шароитда реабилитация жараёнини такомиллаштириши, хусусан, ҳамширалик кузатуви родини кучайтириши ва тuzилган реабилитация йўналишларини жорий этиши зарурлигини кўрсатади.*

***Калит сўзлар:** дорсопатия, амбулатор ёрдам, реабилитация, оғриқ синдроми, ҳамширалик кузатуви.*

e-mail: mirshayevadilnoza8@gmail.com

Актуальность проблемы. Дорсопатии дегенеративно-дистрофического генеза представляют собой одну из наиболее распространённых форм хронических заболеваний опорно-двигательного аппарата, оказывающих значительное влияние на качество жизни, трудоспособность и социальную активность населения. По данным Global Burden of Disease Study (7), боли в спине и дегенеративные заболевания позвоночника занимают первое место среди причин временной и стойкой утраты трудоспособности в мире. Согласно данным World Health Organization (13), боль в спине, как одна из форм дорсопатий, является одним из наиболее распространённых состояний среди взрослых и главным фактором утраты трудоспособности во многих регионах мира, а её доля в странах Центральной Азии демонстрирует особенно высокие показатели заболеваемости (6).

По данным отечественных и российских исследований (1,2,3), доля пациентов с хроническими болями в спине в структуре амбулаторных обращений превышает 30%. Наибольшее распространение имеют остеохондроз поясничного отдела позвоночника и люмбаишиалгия, которые составляют до 70 % всех случаев дегенеративных поражений позвоночника (10).

Несмотря на развитие методов диагностики, физиотерапии и медикаментозного лечения, эффективность медицинской реабилитации остаётся недостаточной из-за недооценки роли сестринского звена в амбулаторной практике (8,9). Международные руководства (11,12) подчёркивают значимость мультидисциплинарного подхода и активного участия среднего медицинского персонала в сопровождении пациентов с дорсопатиями. В Республике Узбекистан проблема хронических болей в спине имеет выраженный социально-экономический характер. По данным Министерства здравоохранения РУз (2024), отмечается ежегодный рост обращаемости пациентов с дорсопатиями трудоспособного возраста (1). В этих условиях совершенствование организации сестринской помощи при медицинской реабилитации больных с дорсопатией в амбулаторных условиях является важным направлением развития национальной системы здравоохранения.

Современная стратегия медицинской реабилитации при дорсопатиях акцентирует внимание на раннем включении пациентов в программу восстановительного лечения и индивидуальном подходе к выбору сестринских вмешательств (4,5). Особое значение имеет интеграция образовательных, мотивационных и контролирующих функций медицинской сестры в систему амбулаторной помощи. Это позволяет не только повысить эффективность терапии, но и существенно сократить частоту рецидивов и повторных обращений.

Таким образом, дальнейшая оптимизация организации сестринского дела в амбулаторной медицинской реабилитации больных с дорсопатиями требует научного обоснования, систематизации практического опыта и внедрения современных подходов к оценке эффективности сестринских вмешательств.

Цель исследования — оценить клиничко-структурные особенности контингента амбулаторных пациентов с дорсопатиями для обоснования подходов к сестринскому сопровождению в реабилитации.

Материалы и методы исследования. В исследование были включены 320 пациентов, находившихся на диспансерном учёте с диагнозами дорсопатий дегенеративно-дистрофического генеза. Пациенты были разделены на основную группу ($n = 180$), где применялась разработанная модель сестринского сопровождения, и контрольную группу ($n = 140$), получавшую традиционное амбулаторное лечение. Распределение по полу, возрасту и клиническим формам (остеохондроз, люмбаишиалгия, радикулопатия) было статистически сопоставимым ($p > 0,05$), что подтверждает корректность стратифицированного подбора и отсутствие систематического смещения при формировании выборки. Средний возраст пациентов составил $48,2 \pm 11,7$ лет, преобладали женщины (55%), что соответствует международным данным по эпидемиологии дорсопатий (7).

Клиническое обследование проводилось по унифицированному протоколу, включающему клиничко-неврологические, инструментальные (рентгенография, МРТ, ЭНМГ) и функциональные методы оценки. Для объективизации результатов использовались валидизированные шкалы:

- VAS — визуальная аналоговая шкала боли,
- ODI — индекс инвалидизации Освестри,
- SF-36 — оценка качества жизни,
- HADS — уровень тревожности и депрессии,
- тест 6-минутной ходьбы — толерантность к физической нагрузке.

Роль медицинской сестры заключалась в динамическом наблюдении за состоянием пациента, фиксации показателей боли и функциональных ограничений, контроле соблюдения реабилитационного режима, ведении индивидуальных карт сестринского наблюдения и координации междисциплинарного взаимодействия.

Для статистической обработки данных использовались методы описательной и сравнительной статистики с применением программ *SPSS for Windows 26.0*; достоверность различий оценивалась при уровне значимости $p < 0,05$.

Результаты и обсуждение. Анализ структуры исследуемого контингента показал, что из 320 пациентов с дорсопатиями дегенеративно-дистрофического генеза большинство составили лица трудоспособного возраста — 40–59 лет (около 40 %), пациенты молодого возраста (18–39 лет) составляли 34%, а лица старше 60 лет — 26% выборки. По половому признаку преобладали женщины — 177 человек (55%), мужчины составили 143 (45%), что согласуется с международными данными (*Vos et al., Lancet, 2023; GBD, 2024*).

В клинической структуре дорсопатий доминировал остеохондроз позвоночника — 224 пациента (70,0%), преимущественно поясничной локализации (144 случая, 64,3% от всех остеохондрозов). Шейный остеохондроз наблюдался у 57 пациентов (25,4%), грудной — у 23 (10,3%). Люмбоишиалгия (пояснично-крестцовая радикулопатия) выявлена у 64 пациентов (20,0%), из них поражения на уровнях L4–L5 и L5–S1 встречались наиболее часто (по 29 случаев, что составляет 90,6% всех наблюдений этой группы). Радикулопатии шейного и грудного отделов позвоночника зарегистрированы у 32 больных (10,0%), включая 25 случаев шейной (78,1%) и 7 грудной или иной локализации (21,9%).

Клиническое обследование проводилось по унифицированному протоколу, включающему клинико-неврологические, инструментальные и функциональные методы оценки. Рентгенография позвоночника выполнена у всех пациентов (100 %), магнитно-резонансная томография (МРТ) — по показаниям у 112 больных (35,0%), преимущественно при подозрении на грыжу межпозвоночного диска или стеноз позвоночного канала. Электронейромиография (ЭНМГ) применялась у 78 пациентов (24,4%) при наличии выраженного неврологического дефицита или парестезий.

Функциональная и психологическая оценка проводилась у всех участников исследования. Визуальная аналоговая шкала боли (VAS) показала среднее значение $6,2 \pm 1,1$ балла при включении в исследование. Индекс инвалидизации Освестри (ODI) составил в среднем $38,5 \pm 9,3\%$, что соответствовало умеренному уровню функциональных ограничений.

По шкале SF-36 пациенты демонстрировали наиболее низкие показатели в доменах «физическое функционирование» (в среднем $48,7 \pm 7,5$) и «интенсивность боли» ($42,1 \pm 6,9$), что указывает на значимое влияние болевого синдрома на качество жизни.

Распределение обследованных по полу, возрасту и клиническим формам в основной и контрольной группах было статистически сопоставимым ($p > 0,05$), что подтверждает корректность стратификации выборки. Женщины чаще страдали остеохондрозом и люмбоишиалгией (57% и 21% соответственно), тогда как у мужчин преобладали радикулопатии (14% против 8% у женщин).

Таким образом, контингент амбулаторных пациентов с дорсопатиями характеризуется преобладанием женщин среднего возраста, хроническим болевым синдромом умеренной интенсивности и функциональными ограничениями средней степени тяжести. Комплексная клинико-инструментальная оценка и участие медицинской сестры в динамическом наблюдении обеспечивают более полное понимание реабилитационных потребностей пациентов и формируют основу для внедрения системного сестринского сопровождения в амбулаторных условиях.

Выводы:

1. Контингент амбулаторных пациентов с дорсопатиями представлен преимущественно лицами среднего возраста (40–59 лет — 40%) и женщинами (55 %), что соответствует мировым эпидемиологическим тенденциям.

2. В клинической структуре заболеваний преобладал остеохондроз позвоночника (70%), в основном поясничной локализации (64,3%), а также люмбоишиалгия на уровнях L4–L5 и L5–S1 (90,6%).

3. Сравнительный анализ основной и контрольной групп показал их статистическую сопоставимость ($p > 0,05$) по полу, возрасту и нозологическим формам, что подтверждает корректность стратификации выборки и достоверность дальнейших выводов.

4. Полученные результаты подтверждают необходимость системного внедрения модели сестринского сопровождения при амбулаторной реабилитации пациентов с дорсопатиями, направленной на повышение приверженности лечению, контроль боли и профилактику рецидивов.

Список литературы:

1. Юлдашев Б.М., Маткаримов А.Э., Абдурахмонов Ш.Р. Клинико-функциональные особенности дорсопатий поясничного отдела позвоночника у лиц трудоспособного возраста. Медицинский журнал Узбекистана. 2021; 4:32-36

2. Парфёнов В.А. Боль в спине: современные подходы к диагностике и лечению. Журнал неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова. 2020; 120(8): 15–22.
3. Яхно Н.Н., Парфёнов В.А. Хроническая боль в спине: клинические рекомендации. Неврология, нейропсихиатрия, психосоматика. 2020; 12(3): 4–12.
4. Бакулин И.С., Прокофьев А.Ю. Медицинская реабилитация пациентов с заболеваниями позвоночника: современные подходы. Вестник восстановительной медицины. 2021; №2: 30–35.
5. Матвеев С.А., Румянцева Е.Г. Стандартизация реабилитационных мероприятий при заболеваниях позвоночника. Вестник восстановительной медицины. 2022; №4: 45–50.
6. Vos T., et al. Global Burden of Disease Study 2023: Low Back Pain and Musculoskeletal Disorders. The Lancet. 2023.
7. Global Burden of Disease Report on Musculoskeletal Health. World Health Organization. Geneva, 2024.
8. Hartvigsen J., Hancock M.J., et al. What low back pain is and why we need to pay attention. BMJ. 2018; 356:j421.
9. Dagenais S., Caro J., Haldeman S. A systematic review of low back pain: prevalence, risk factors, and outcomes. The Spine Journal. 2008; 8(1): 3–16.
10. Hoy D., Bain C., Williams G., et al. A systematic review of the global prevalence of low back pain. Arthritis & Rheumatism. 2012; 64(6): 2028–2037.
11. NICE Guideline NG59: Low Back Pain and Sciatica in Over 16s. National Institute for Health and Care Excellence. London, 2020.
12. NASS Clinical Guidelines for the Diagnosis and Treatment of Low Back Pain. North American Spine Society. Chicago, 2022.
13. World Health Organization. Low back pain fact sheet. Geneva: WHO; 2023.

Для цитирования: Миршаева Д.А., Мамараджабов С.Э. Клинические и организационные особенности амбулаторного ведения пациентов с дорсопатиями: результаты комплексного анализа // Вестник фундаментальной и клинической медицины. – 2025. – № 6(20). – С. 1164–1167. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17994703>